

QURILISH CHIZMACHILIGI FANINI O‘QITISHDA GRAFIK DASTURLARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Mansurov Zuhridin Halilillayevich

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15245088>

Annotatsiya: Jahonda hozirgi kunda rivojlangan oliy ta’lim muassasalarida “Qurilish chizmachiligi” fanini o’qitishda innovatsion texnologiyalardan xususan zamonaviy grafik dasturlardan foydalanib o’qitishga, va bu orqali ta’lim samaradorligini oshirishga aloxida e’tibor qaratilmoqda.

Kalit so’zi: grafik dasturlar, qurilish chizmachiligi, 3D modellashtirish, dizayn arxitektura. “SmartGraph Approach” –metodikasi

Аннотация: в настоящее время в развитых высших учебных заведениях мира особое внимание уделяется преподаванию предмета "Строительное черчение" с использованием инновационных технологий, в частности, современных графических программ, и тем самым повышению эффективности образования.

Ключевое слово: графические программы, строительное черчение, 3D моделирование, дизайн архитектура. Методика "SmartGraph Approach"

Abstract: Currently, in developed higher educational institutions of the world, special attention is paid to teaching the subject "Construction Drawing" using innovative technologies, in particular, modern graphic programs, and thereby increasing the effectiveness of education.

Keywords: graphic programs, construction drawing, 3D modeling, design architecture. Methodology "SmartGraph Approach"

O‘zbekistonda ta’lim tizimiga doir islohotlar doirasida oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasida “Ta’lim sifatini yaxshilash borasidagi ilg‘or xorijiy tajribalarni o‘rganish va amaliyotga tatbiq etish jarayonlarini jadallashtirish va o‘qitish usullarini takomillashtirish” ustuvor vazifa etib belgilangan. Shuningdek Prezidentimiz SH.Mirziyoyevning 2025 20 iyunda o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishida “Muhandislik sohalarida kadrlar tayyorlash va oliy ta’lim muassasalari faoliyatini yanada takomillashtirish masalalari” tadqiqotning dolzarbligi va zaruratini belgilaydi.

Muammoning o‘rganilganlik darajasi “Muhandislik grafikasi” va “Qurilish chizmachiligi” fanlarini o‘qitishda grafik dasturlardan foydalanish bo‘yicha oliy ta’lim muassasalarida bo‘yicha bir qator ilmiy izlanishlar olib borilgan. O‘zbekistonda xususan, muhandislik grafikasi va “Qurilish chizmachiligi” fanlarini kompyuter grafikasi asosida o‘qitish metodikasi va uni takomillashtirish bo‘yicha E.I.Ruziyev, D.F.Qo‘chqorova, Sh.K.Murodov, P.Adilov, S.S.Saydaliyev, M.M.Xamrakulova, K.Xamraqulov, T.Rixsiboev, T.Azimov, S.I.Qulmamatov, D.K.Mamatov, K.X.Madumarov, U.A.Nasritdinova S.X.Mardov va boshqalarning ilmiy ishlarida tadqiq etilgan.

Ishning tashkil etishili:

1. Qurilish chizmachiligi fanini o‘qitish samaradorligini belgilovchi konstruksiyalash, prognozlash, modellashtirish kabi komponentlarning dinamik prespektiv metodika bilan identivlik darajasi produktivligini bevosita hisobga olish orqali aniqlashtirilgan;

2. Revit dasturiga O‘zbekistonning amaldagi qurilish normalari va standartlariga mos keluvchi panellar kutubxonasi implementatsini integratsiya qilish metodikasi ishlab chiqilgan;

3. Talabalarni ilmiy tadqiqotga va loyiha ishiga yo‘naltirish texnologiyasi qurilish chizmachiligi fanining katta hajmli mavzularini konsentrizm tamoyili asosida yirik bloklarga birlashtirib o‘qitishning didaktik imkoniyatlarini kengaytirish, kasbiy-motivatsiyali faoliyat, yaratuvchanlik identivlik ko‘rsatkichi barqarorligiga ustuvorlik berish SmartGraph Approach metodikasi ishlab chiqilgan;

4. Revit dasturi vositasida tanlangan ob‘ektning grafik aks ettirish shakllarini bosqichma-bosqich loyihalash, talabalarning kreativ salohiyatini rivojlantirishga yo‘naltirilgan loyihaviy topshiriqlar majmuini tanlash mezonlarini ishlab chiqish kabi “Qurilish chizmachiligi” fanini o‘qitishning metodik shart-sharoitlari loyihaviy faoliyatning texnologik va reflektiv fazalari intensivikasiyasini EvalTech Framework baholash metodikasi ishlab chiqilgan.

XULOSA

5. CAD grafik dasturlarining arxitektur kompozitsiyalarni yaratishga doir avtomatlashtirilgan-didaktik imkoniyatlari qurilish chizmachiligi fanini o‘qitish samaradorligini belgilovchi konstruksiyalash, prognozlash, modellashtirish kabi komponentlarning dinamik arxitekturli prespektiv metodika bilan identivlik darajasi produktivligini bevosita hisobga olish orqali aniqlashtirilgan.

6. Talabalarni ilmiy tadqiqotga va loyiha ishiga yo‘naltirish texnologiyasi qurilish chizmachiligi fanining katta hajmli mavzularini konsentrizm tamoyili asosida yirik bloklarga birlashtirib o‘qitishning didaktik imkoniyatlarini kengaytirish, kasbiy-motivatsiyali faoliyat, yaratuvchanlik, analitik va sintetik tafakkur parametrlarining identivlik ko‘rsatkichi barqarorligiga ustuvorlik berish orqali takomillashtirilgan.

7. Grafik dasturlar vositasida tanlangan ob‘ektning grafik aks ettirish shakllarini bosqichma-bosqich loyihalash, talabalarning kreativ salohiyatini rivojlantirishga yo‘naltirilgan loyihaviy topshiriqlar majmuini tanlash mezonlarini ishlab chiqish kabi “Qurilish chizmachiligi” fanini o‘qitishning metodik shart-sharoitlari loyihaviy faoliyatning texnologik va reflektiv fazalari intensivikasiyasini ta‘minlash takomillashtirilgan.

8. Qurilish chizmachiligi fanini o‘qitishda talabalar bilim malaka va ko‘nikmalarini oshirish uchun multimediali elektron darslik (kompyuter grafikasining modellashtirish (2D, 3D), multimediali texnologiyalar (ovozli, animatsion, videofragment), intellektual kompyuter o‘yinlari (so‘z o‘yini, krossvord), virtual detal modellar (oddiydan murakkablikka tamoyili bo‘yicha detal turlari)) yaratildi va amaliyotga joriy etildi.

9. Qurilish chizmachiligi fanini o‘qitish metodikasi avtomatlashtirilgan dasturlardan foydalanish orqali arxitektur muhitda vizual kommunikatsiyasini hosil qilish, siluet izlash yordamida loyihalash, ob‘ektlarning aksonometrik va perspektiv tasvirlarni yaratishga yo‘naltirilgan talabalarning grafikli faoliyatini fazoviy va mantiqiy fikrlash bilan o‘zaro optimal uyg‘unligini ta‘minlash asosida takomillashtirildi.

10. Talabalarning loyihalash, erkin ijodiy fikirlash, tasavvur eta olish qobiliyatlarini rivojlantirishda grafik dasturlardan keng foydalanish bo‘yicha tadqiqot natijalari, tavsiyalar ishlab chiqildi va sinovdan o‘tkazildi.

Biz tomonimizdan ishlab chiqilgan metodikalarga to'xtalamiz: Xususan

"SmartGraph Approach" –metodikasi	
Metodikaning asosiy tamoyillari	Metodikaning maqsadi
1. Vizual va interaktiv ta'lim – 2D va 3D modellashtirish vositalari orqali tushunchalarni aniq yetkazish.	
2. Loyihalashga asoslangan yondashuv – real qurilish loyihalari va misollar asosida ta'lim berish.	
3. Bosqichma-bosqich o'rgatish – oddiy chizmalardan murakkab konstruksiyalarga o'tish.	
4. Innovatsion texnologiyalardan foydalanish – BIM tizimlari, VR va AI vositalarini o'quv jarayoniga qo'shish.	
5. Talabalar mustaqilligini rivojlantirish – o'z loyiha va yechimlarini ishlab chiqish va tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish.	SmartGraph Approach" metodikasi qurilish chizmachiligi fanini o'qitishda grafik dasturlarni samarali qo'llash orqali talabalar bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu metodika interaktiv o'qitish, amaliy loyihalash, va zamonaviy texnologiyalarni qo'llash tamoyillariga asoslanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- Mansurov Z.X. Spatial evaluation of methane emissions in the communities of Warints and Yawi, Ecuador// Caspian Journal of Environmental Sciences. – Guilan, Iran., 2024. – CJEF Q2, – P. 1-10.
- Mansurov Z.X. - Qurilish chizmachiligi fanida talabalarning bilimini oshirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasi // Pedagogik mahorat. – Buxoro, 2022. №6. – B. 133-137. (13.00.00; №23)

3. Mansurov Z.X. Murakkab sirlarni avtomatlashtirish yordamida uch o'lchamli modellashtirish imkoniyatlari // Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar– Toshkent, 2024. №6. – B.179-184. (13.00.00; №8)
4. Mansurov Z.X. График дастурлар воситасида график таълимнинг самарадорлигини ошириш // «Архитектура: мерос ва замонавийлик» мавзусидаги Халқаро илмий-амалий анжуман маърузалар тўплами. – Toshkent, 2022. В. 571-573.
5. Mansurov Z.X. Current Problems in Teaching Construction Drawing in Institutions of Higher Education // Procedia of Theoretical and Applied Sciences Proceedings of the 1st International Congress on "Science, Technology, Engineering & Mathematics" ISSN: 2795-5621. P. 102-106.
6. Mansurov Z.X. Architecture-building, teaching drawings, using graphic instructions, students' spatial imagination, development, pedagogical theory and practical teaching. //– Journal of Advanced Scientific Research. ISSN: 0976-9595. Vol.5. Issue 3. P 32-39